

ҚУРЪОНИ КАРИМ ТАФСИРИДАГИ ТЎЛИҚ ВА ТЎЛИҚСИЗ ЎХШАТИШЛАР

Исмоилова Нодирабегим Усмонжон қизи

Андижон давлат университети

Бошланғич таълим методикаси кафедраси

ўқитувчиси, эркин тадқиқотчи

E-mail: prof-ismoilov@umail.uz

Аннотация. Ушбу тезисда Қуръони Карим тафсирида келтирилган ўхшатишларнинг ўхшатиш компонентлари иштирокига кўра иккита: *тўлиқ ўхшатишлар* ва *тўлиқсиз ўхшатишлар* тури юзасидан мулоҳаза юритилади.

Калит сўзлар. Тўлиқ ва тўлиқсиз ўхшатишлар, А – қиёс субъектининг символи, В – қиёс эталони символи, β – қиёснинг формал кўрсаткичи, С – қиёс асосининг символи.

Ўхшатиш узвларининг тўрт компонентдан иборат экани ҳақидаги қарашларга таяниш тадқиқ объекти сифатида олинган барча ўхшатишларни тўлақонли изоҳлашда қўл келади. Н.Маҳмудов ўхшатиш компонентларини тавсифловчи формулани тақдим этади: {А [(В) β] С} [3,65-68]. Шу асосда Қуръони Каримнинг тафсирида [3] келтирилган ўхшатиш турларини тавсифлаш муҳим аҳамият касб этади.

I. Тўлиқ ўхшатишлар. Мазкур гуруҳ таърифида М.Мукаррамов ўхшатишда уч асос: *ўхшатилувчи объект, ўхшовчи образ* ҳамда *ўхшатма белги* эътиборга олиншини таъкидлайди. Ўхшатишдаги “ўхшатма белги”нинг лексик бирликлар билан ифодаланиши ёки ифодаланмаслигига кўра, уларни тўлиқ ва тўлиқсиз ўхшатишларга ажратади. “Ўхшатишда уч компонент – ўхшатилувчи объект, ўхшовчи образ ва ўхшатма белги лексик бирликлар билан ифодаланса, тўлиқ саналади. Тўлиқсиз ўхшатишда *ўхшатма белги* лексик бирликлар билан

ифодаланмайди. Буларда ўхшатма белгининг маъноси ўхшовчи образ ифодалаган сўзларнинг маъносидан англашилиб туради” [1, 6].

М.Ёқуббекова ўз монографиясида [4] М.Мукаррамовнинг *тўлиқ* ва *тўлиқсиз* ўхшатишлар борасидаги фикрларини тасдиқлайди ва шундай ёзади: “Ўхшатишда ўхшатма белги “Б” (олиманинг қарашда “Б” – **белги**, яъни бир-бирига ўхшатилаётган нарса, ҳодиса ёки тушунча ўртасидаги ўхшашлик белгисининг лексик ифодаси), яъни **С (қийёс асоси символи)** бўлмаслиги мумкин. Лекин ўхшатиш воситасига бўлган эҳтиёж ҳамиша мавжуд. Хатто у лисоний бирликлар билан ифодаланмаган тақдирда ҳам нутқда ўзига хос интонацион паузани, ёзувда махсус тиниш белгисини талаб қилади” [4, 18]. Аҳамиятлиси шундаки, олима тўлиқ ўхшатиш атамаси остида ўзбек халқ қўшиқларида қўлланган ўхшатишларнинг тўртта таркибий қисмлари: 1) **асос** (ўхшатилаётган предмет ёки тушунчанинг лексик ифодаси (ўхшатиш объекти)); 2) **тимсол** (асосни ўхшатиш учун тимсол бўлиб хизмат қилувчи, ўхшовчи образ); 3) **восита** (ўхшатиш муносабатини ифодалашда иштирок этувчи лексик-грамматик бирликлар (ўхшатишнинг шаклий кўрсаткичи)); 4) **белги** (бир-бирига ўхшатиловчи нарса, ҳодиса ёки тушунча ўртасидаги ўхшашлик белгисининг лексик ифодаси)ни назарда тутди.

Адабиётшунослик терминлари луғатида ҳам ўхшатишларнинг таркибидаги унсурларнинг тўла ёки қисман қатнашиши жиҳатидан икки тури кўрсатилади. Бироқ луғатда **тўлиқ ўхшатиш** ва **қисқа ўхшатиш** кўринишида таснифланади. Луғатда тўлиқ ўхшатиш атамаси остида ўхшатишнинг тўрт элементи (1) *ўхшаган нарса*; 2) *ўхшатиш нарса*; 3) *ўхшатиш сифат*; 4) *ўхшатиш қўшимчаси*) кўзда тутилади [4, 18].

Юқоридаги қарашларда М.Ёқуббекова тўлиқ ўхшатиш атамаси остида ўзбек халқ қўшиқларида қўлланган ўхшатишларнинг тўртта таркибий қисмларини, М.Мукаррамов эса ўхшатишда уч асос бор эканлиги ҳақидаги қарашни илгари сурадилар. Ҳар икки тилшуносликнинг тўлиқ ўхшатишлар борасидаги қарашларида умумийлик мавжуд, фақатгина компонентлар сонининг учта ёки тўртта бўлиши

нуктаи назаридангина фикрлар айрича экани кўринади. Биз ҳам М.Мукаррамовнинг ўхшатишлар компонентлари сонининг учта бўлиши ҳақидаги қарашига қўшилмасакда, тўлиқ ва тўлиқсиз ўхшатишлар борасидаги қарашини эътироф этамиз. Бунда “ўхшатма белги” – С (*қиёс асоси символи*)нинг лексик бирликлар билан ифодаланиши ёки ифодаланмаслигига эътибор қаратилади. Ушбу қарашни тўлдирган ҳолда қуйидаги ўз таърифимизни келтирамиз: ўхшатиш таркибидаги тўрт компонент: А – *қиёс субъектининг символи*, В – *қиёс эталони символи*, β – *қиёснинг формал кўрсаткичи*, С – *қиёс асосининг символининг барчаси лексик бирликлар билан ифодаланса, тўлиқ ўхшатишлар* юзага чиқади, яъни ўхшатиш таркибидаги барча компонентларнинг иштирок этиши унинг тўлиқ ўхшатиш деб эътироф этилишига асос бўлади.

Тўлиқ ўхшатишларни Қуръони Каримдаги қуйидаги мисоллар далиллайди: **“Инсон яхшиликка дуо қилганидек, ёмонликка ҳам дуо қилур. Инсон шошқолоқ бўлгандир”** (Қуръони Карим. Исро, 11-оят). Бунда **инсон** – *қиёс субъектининг символи*, **дуо қилганидек** – *қиёс эталони символи*, **-дек** – *қиёснинг формал кўрсаткичи*, **дуо қилур** – *қиёс асосининг символи*. Кўриниб турганидек, ўхшатиш компонентларининг барчаси лексик бирликлар билан ифодаланган.

Қуйида келтирилган мисол ҳам юқоридаги каби характерга эга:

“Ва Аллоҳ сизларга ерни гиламдек тўшаб қўйди” (Қуръони Карим Нух, 19); **“Ва агар уларга, одамлар иймон келтирганидек иймон келтиринглар, дейилса, “Эси наслар иймон келтирганидек иймон келтирамизми?” – дерлар. Огоҳ бўлинг, улар, фақат улар эси наслардир ва лекин ўзлари билмаслар”** (Қуръони Карим. Бақара 13); **“Эй, иймон келтирганлар! Сизлардан аввалгиларга фарз қилинганидек, сизларга ҳам рўза фарз қилинди. Шоядки, тақводор бўлсаларингиз”** (Қуръони Карим. Бақара 183); **Биз китоб берганлар уни ўз фарзандларини таниганидек танирлар. Улар ўзларига зиён қилганлардир, ана ўшалар иймон келтирмаслар** (Қуръони Карим. Анъом. 20); **Эй, иймон келтирганлар! Мусога озор берганлар каби бўлманглар. Бас, Аллоҳ уни улар**

айтган нарсадан поклади. Ва у Аллоҳнинг наздида обрўли эди (Қуръони Карим. Аҳзоб, 69-оят) ва ш.к.

II. Тўлиқсиз ўхшатишларда С – қиёс асосининг символи лексик бирликлар билан ифодаланмайди. Бунда А – қиёс субъектининг символи, В – қиёс эталони символи, β – қиёснинг формал кўрсаткичи мавжуд бўлиб, С – қиёс асосининг символи англатган маъно В – қиёс эталони символига кўчади. Аввалги бобда таъкидлаганимиздек, тилшунос З.Тоҳиров ўз диссертациясида ўхшатиш конструкциясини тўрт компонентдан таркиб топиши, улар *субъект, асос, эталон* ва *формантлар* эканини айтади. Эътиборлиси олим тўлиқсиз ўхшатишларни тавсифловчи фикрларни баён этиб, шундай ёзади: “ўхшатиш конструкцияси уч компонентли бўлиши мумкин. Бунда унинг асоси (бу ўринда тадқиқотимизда қўлланилган С – қиёс асосининг символи назарда тутилади – Н.И.) Хусусан, у ўхшатиш форманти (бу ўринда β – қиёснинг формал кўрсаткичи – Н.И.) ўхшатиш эталони ва субъектдан таркиб топади. Ўхшатиш конструкциясининг асосини эллипсисга учраши ҳам мавжуд қонуниятга кўра бўлади. Одатда бирикмалар компоненти эллипсисга учрар экан, у ҳамма вақт ҳоким компонент ҳисобига бўлади. *Тобе* компонент эса актуализатор сифатида ҳоким компонентнинг семантикаси ва грамматик вазифасини ўз устига олади. Ўхшатиш конструкцияларида абсолют *тобе* компонент ҳисобланади. Асос компонент эса субъект учун *тобе*, эталон учун ҳокимдир. Шунинг учун эталон актуализатор бўлиб, унинг ҳоким компоненти – асос (С – қиёс асосининг символи) эллипсисга учрайди. Натижада эталон субъект билан бошқарув боғланишига киришади. Бошқарув учун грамматик восита вазифасини ўхшатиш формантининг ўзи ўтайди” [2,20]. М.Мукаррамов ҳам тўлиқсиз ўхшатишларда ўхшатма белги (С – қиёс асосининг символи) лексик бирликлар билан ифодаланмаслигини айтиб, ўхшатма белги англатган маъно ўхшовчи образ(В – қиёс эталони символи)га кўчишини таъкидлайди [1, 30].

Агар эътибор берилса, тўлиқсиз ўхшатишлар таърифида ҳар икки олимнинг қарашлари С – қиёс асосининг символининг лексик бирлик билан

ифодаланмаслиги, шундай бўлса-да ўхшатиш мазмуни (В – қиёс эталони символининг денотатив мазмуни)дан унинг мавжудлиги сезилиб туришини изоҳлайди. Алоҳида эътироф этиш жоизки, Қуръони Каримдаги тўлиқсиз ўхшатишлар мавжуд тўлиқсиз ўхшатишлар таърифига монанд эмас, яъни конструкцияда С – қиёс асосининг символи эмас, А – қиёс субъектининг символининг лексик бирликлар билан ифодаланмаслиги кузатилади. Масалан, “Денгизда тоғдек бўлиб сузиб юрувчилар ҳам Уникидир (Қуръони Карим. Ар-Роҳман, 24-оят) мисолида биринчи, В – қиёс эталони символи “**тоғ**” иккинчи, β – қиёснинг формал кўрсаткичи “**-дек бўлиб**”; учинчи, С – қиёс асосининг символи “**сузиб юрувчилар**” каби бўлинади. Мазкур ўхшатишда А – қиёс субъектининг символи иштирок этмаган ва тўрт компонентнинг бир вақтда ифодаланмаганлиги жиҳатидан ўзига хос тўлиқсиз ўхшатиш турини ташкил этган. Ўхшатишдаги С – қиёс асосининг символи – “**сузиб юрувчилар**” жумласи орқали А – қиёс субъектининг символи – “**кемалар**”га ишора қилинаётгани англашилади. Компонентлари Қуръони Каримнинг баён услубига хос ўринлашган ушбу ўхшатишда тўртинчи (одатий ўринлашишда биринчи) узв А – қиёс субъектининг символи иштирок этмайди.

Шундай бўлса-да, мазкур ўхшатишдаги С – қиёс асосининг символи: “**сузиб юрувчилар**” “**кемалар**”га ишора қилиб туради. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф “Тафсири Ҳилол” асарининг олтинчи жузида ушбу оят тафсирида кемалар назарда тутилганини изоҳловчи фикрларни баён қилади: “Ҳақиқатан кемалар Аллоҳнинг улуғ неъматидир. Уларнинг денгиз-уммонларда юриши, турли ҳолларда ҳам сув устида туриши, инсонга керакли

ишларни бажариши – ҳаммаси улкан фойдадир. Оятда “тоғдек” деб сифатланишининг ўзи мўжизадир...” [3, 12].

Демак, айтиш мумкинки, Қуръони Карим тафсиридаги тўлиқсиз ўхшатишларда компонентлар уч қисмдан иборат бўлади, бироқ бунда *С – қиёс асосининг символи* эмас, балки *А – қиёс субъектининг символи* қўлланилмаслиги кузатилади. Изланишларимиз давомида Қуръони Карим тафсиридан саралаб олинган турли ўхшатиш воситалари ёрдамида боғланган жами 154 та ўхшатиш конструкциялари орасида тўлиқсиз ўхшатиш конструкциялари миқдор жиҳатидан жуда кам бўлиб, атига бир дона эканлиги, тўлиқ ўхшатишлар эса миқдор жиҳатидан энг кўп қўлланишда бўлгани аниқланди.

Адабиётлар.

1. Мукаррамов М. Ўзбек тилида ўхшатиш. Монография. – Тошкент: Фан, 1976. – 88 б.
2. Тоҳиров З.Т. Ўзбек тилида прагматик семаларнинг хосил бўлиши ва уларда субъектив муносабатларнинг юзага чиқиши: Филол. фан. номз. ... дис-яси. – Т., 1994. – Б. 20.
3. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. VII жузлик. – Тошкент: Шарқ нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 2007.
4. Ёқуббекова М. Ўзбек халқ кўшиқларида ўхшатиш: Монография. – Тошкент, 2003. – Б. 65-68.